

MILLIY MA’NAVIYATIMIZGA BEVOSITA VA BILVOSITA TA’SIR ETUVCHI TAHDIDLAR, ULARNING O‘ZIGA XOS JIHLTLARI

Shapsanova Nodira Berdiqulovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti
Shaxrisabz filiali "Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar"
kafedrasi o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada globallashuv sharoitida milliy ma’naviyatimizga bevosita va bilvosita ta’sir etuvchi tahdidlar, ularning o‘ziga xos jihatlari haqida fikr-mulohazalar yuritilgan. Shuningdek unda tahdidlarning ichki va tashqi ko‘rinishlari haqida fikr yuritilganda, ko‘proq uning shakllari ko‘z oldimizda namoyon bo‘lishi borasidagi fikrlar tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: globallashuv, mustaqillik, millat, tahdidlar, bevosita tahdidlar, bilvosita tahdidlar, milliy ma’naviyat, mafkura, qadriyatlar, milliy til, ziddiyat.

Annotatsiya. V dannoy statye rassmatrivayutsya ugrozy, kotoxye pryamo i kosvenno zatragivayut nashu natsionalnuyu duxovnost v usloviyax globalizatsii, a takje ix konkretnye aspekty. Takje, dumaya o vnutrennix i vneshnix aspektax ugrozy, on analiziruyet myсли o yee formax, voznikeyuyux pered nashimi glazami.

Klyuchevye slova: globalizatsiya, nezavisimost, natsiya, ugrozy, pryamye ugrozy, kosvennyye ugrozy, natsionalnaya duxovnost, ideologiya, sennosti, natsionalnyy yazyk, konflikt.

Annotation. This article examines the threats that directly and indirectly affect our national spirituality in the context of globalization, as well as their specific aspects. Also, thinking about the internal and external aspects of the threat, he analyzes thoughts about its forms that appear before our eyes.

Keywords: globalization, independence, nation, threats, direct threats, indirect threats, national spirituality, ideology, values, national language, conflict.

Ijtimoiy hayot shiddat bilan o‘zgarib borayotgan globallashuv davrida yashayapmiz. O‘tgan asrning 70-80 yillarida tor doiradagi geosiyosiy, makroiqtisodiy va siyosiy-mafkuraviy adabiyotlarda paydo bo‘lgan bu atama bugun kishilar o‘rtasidagi oddiy muloqot mavzuiga aylanishga ulgurdi. Globallashuvning bu qadar shiddat bilan rivojlanishiga o‘tgan asrning 90-yillariga kelib “Sovuq urush”ning barham topishi, uning oqibatida xalqaro munosabatlarda kuchlar nisbatining butunlay o‘zgarishi, avvalgi “ikki qutbli dunyo”dan iborat jahon siyosiy haritasi asta-sekinlik bilan “ko‘p qutbli dunyo”ga aylana boshlaganligi faol ta’sir ko‘rsatdi.

Endilikda xalqaro xavfsizlikka tahdid soluvchi manbalar sifatida davlatlarning harbiy bloklari emas, turli kuch markazlari tomonidan muttasil ko‘mak olib turuvchi

“g‘ayriqonuniy” tashkilotlar faoliyat ko‘rsatmoqda. U yoki bu davlatda yuz berayotgan ichki ziddiyatlar, davlatlararo mintaqaviy mojarolar esa, ba’zan o‘z-o‘zidan xalqaro xavfsizlikka tahdid soluvchi manbaga aylanib ketisa, ba’zan sun‘iy ravishda shunday manbaga “aylantirilmoqda”. O‘z navbatida, bularning barchasi globallashuvning keng quloch yozishi uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etayotganligini tushunish unchalik qiyin emas.

Ilmiy adabiyotlarda tahdidlarni ikki – tashqi va ichki guruhlariga ajratish an‘anaga aylangan²¹. Aslida bunday qarashlarga e‘tirozimiz yo‘q. Chunki, haqiqatdan ham, voqea-hodisa va jarayonlar tashqi yoki ichki omillarning ta‘sirida yuzaga kelishi mumkin. Bunday qarashni milliy ma‘naviyatga nisbatan ham qo‘llash xato bo‘lmaydi. Ammo ma‘naviyatning ong, dunyoqarash va ruhiyat bilan bog‘liqligini hisobga oladigan bo‘lsak, fikrimizcha, yuqorida ta‘kidlangan an‘anaviy qarash ularning ta‘sir etish holati, imkoniyatlari va jarayonlarning mohiyatini to‘la anglab yetishda bir qadar qiyinchilik tug‘diradi. Nazarimizda, tahdidlarning ichki va tashqi ko‘rinishlari haqida fikr yuritilganda, ko‘proq uning shakllari ko‘z oldimizda namoyon bo‘ladi. Tahdidning mazmuni va ta‘sir o‘tkazish jarayoni chuqur anglab yetilmaydi. Shuni hisobga olganimizda, milliy ma‘naviyatning o‘ziga xos ta‘sirga beriluvchanligi va jarayonning murakkabligi nuqtayi nazaridan kelib chiqqan holda, tahdidlarga nisbatan noan‘anaviy qarashlarni shakllantirish to‘g‘ri bo‘ladi. Bu uning ong, dunyoqarash va ruhiyat bilan o‘zaro munosabatlarida ma‘naviyatda kechadigan jarayonlar mohiyatini chuqurroq anglab yetish imkonini beradi.

Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov ta‘kidlaganidek, “Ma‘naviyatning yana bir muhim xususiyati odamning ichki dunyosi va irodasini baquvvat, iymon-e‘tiqodini butun qilishda yorqin namoyon bo‘ladi”²².

Yuqoridagi fikrlariga asoslanib, ta‘kidlash mumkinki, ma‘naviyatga nisbatan yuzaga keladigan tahdidlarni ikkita – bevosita va bilvosita guruhlariga ajratish to‘g‘ri bo‘ladi. Ular, o‘z navbatida, tashqaridan va ichkaridan yuzaga kelishi mumkin. O‘zbekistonda chop etilgan lug‘atlarda “bevosita” va “bilvosita” tushunchalarining mazmun-mohiyati berilmagan. Lekin u kundalik hayotdagi voqea-hodisa va jarayonlarning yuzaga kelishida keng qo‘llaniladigan tushuncha hisoblanadi. Fikrimizcha, “bilvosita” deganimizda, voqea-hodisa va jarayonlarning to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta‘sirilar asosida yuzaga kelishi anglashilsa, “bilvosita” ularning u yoki bu vositalar yoxud omillar orqali amal qilish holatini anglatuvchi tushunchadir. Ularning har ikkalasi ham “ta‘sir”ning mohiyati va uning amal qilishi natijasida bo‘ladigan o‘zgarishlar darajalarini belgilashda qo‘llaniladi.

²¹Paxrutdinov Sh. Tahdid – halokatli kuch (maqola va ma‘ruzalar to‘plami). – Toshkent: Akademiya, 2001. – B. 12; Jurayev T., Paxrutdinov Sh. Dunyoviy davlatchilik va siyosiy lashgan diniylik azaliy muxolifat. – Toshkent: Akademiya, 2008. – 146 b.

²² Karimov I.A. Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2008. – B. 25.

Milliy ma’naviyatlarga nisbatan yuzaga keladigan tahdidlar ta’sirini, ularning natijalarini aniq tasavvur etish, bilib olish va ularning ijobiy yo‘nalishga – inson va millat manfaatlariga xizmat qildirish uchun “bevosita” va “bilvosita” tushunchalaridan keng foydalanish mumkin. Bu tushunchalar ta’sir etish jarayonlarining falsafiy ta’sir etish imkonini ham beradi. Ya’ni ta’sirning mohiyati, nimaga qaratilganligi va turli munosabatlar tizimidagi o‘rnini ham “bevosita” va “bilvosita” tushunchalari orqali tasavvur etish mumkin bo‘ladi.

Endi “bevosita” va “bilvosita” tushunchalarining falsafiy mohiyatiga qaytib, shuni alohida ta’kidlash lozimki, ular ilmiy iste’molda ham keng ommaviylashgan emas. O‘zbekistonda chop etilgan ilmiy adabiyotlar va lug‘atlarda bu tushuncha uchramaydi. Ular qo‘llangan adabiyotlarda ham ba’zan o‘zining mazmun-mohiyatini topmagan.

Bevosita ta’sir etuvchi tahdidlarning birinchisi – milliy o‘zlikdan begonalashuvdir. U yoki bu millatning milliy o‘zligidan begonalashuvi uning boshqa tahdidlarga nisbatan ham tahdidbardoshlik immunitetidan mahrum bo‘lib qolishiga, o‘z navbatida, bu millatning o‘zgalarga qo‘shilib (assimiliatsiyalashib) ketishiga olib keladi. Ammo millatlarning o‘zligidan begonalashuvi o‘z-o‘zidan sodir bo‘lmaydi. Ular quyidagi holatlarda sodir bo‘ladi:

- millatlarning o‘z mustaqilligi va erkinligidan mahrum bo‘lib, qaramlik holatiga tushib qolishi;
- ularning milliy-ma’naviy rivojlanishga zid ma’naviyatlar ta’siriga tushib qolishi;
- millat vakillarining o‘z milliy-ma’naviy zaminlariga nisbatan e’tiborsizligining kuchayib borishi;
- millat vakillarini birlashtiruvchi g‘oyaning yo‘qligi yoki bo‘lsa-da, zaifligi “yoxud” real hayotdan uzoqligi kabilarda.

Tarixiy xotiraning xiralashuvi milliy ma’naviyatga nisbatan bevosita ta’sir o‘tkazuvchi tahdidlarning ikkinchisini tashkil etadi. Tarixiy xotira bilan milliy o‘zlikni anglash o‘zaro bog‘liq hodisalardir. Agar tarixiy xotira xiralashadigan bo‘lsa, millat o‘z ajdodlaridan uzilib qoladi, o‘z taraqqiyoti uchun o‘ta muhim bo‘lgan tarixiy tajribadan mahrum bo‘ladi, ajdodlarining taraqqiyotda erishgan yutuqlari va yo‘l qo‘ygan kamchiliklaridan bexabar bo‘lib qoladi. Ularsiz esa millat mustaqil subyekt sifatida shakllana olmaydi, istiqboli uchun zarur bo‘ladigan taraqqiyotning aniq yo‘lini ham ishlab chiqolmaydi.

Milliy ma’naviyatimizga tahdidlardan yana biri millatimiz vakillarining bir qismida milliy-ma’naviy zaminlardan begonalashuvning yuzaga kelayotganidir. Xo‘sh, milliy-ma’naviy zaminlar deganda nimani tushunamiz? Uning zaminini, eng avvalo, ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan va bizgacha yetib kelgan moddiy va ma’naviy boyliklar tashkil qiladi. Moddiy boyliklar ajdodlarimizning qo‘l mehnati va

aql chirog‘i bilan qurilgan binolar: madrasa, masjid, qal’a, kutubxona va boshqalarni o‘z ichiga olsa, ma’naviy boyliklarimizni ularning intellektual salohiyatining mevasi bo‘lgan ilmiy va badiiy asarlar, shakllantirilib, qadriyat darajasigacha ko‘tarilgan urf-odat, an’ana va qadriyatlar tashkil etadi.

Milliy ma’naviyat rivojlanishiga qarshi bo‘layotgan tahdidlardan yana biri milliy tilning millat vakillari o‘rtasidagi munosabatlarda ustuvor vosita sifatidagi maqomining zaiflashuvi bilan bog‘liq. Mustaqillik yillarida milliy tilimizga davlat maqomi berildi, uning huquqi oshirildi.

Rossiyalik tadqiqotchi ta’kidlagandek, “Milliy tilda milliy tafakkurning xususiyatlari o‘z ifodasini topadi”²³. Milliy til millatning mustaqil subyekt sifatidagi maqomini ham belgilab beradi. O‘z milliy tiliga ega bo‘lmagan millat mustaqil subyekt darajasiga ham ko‘tarila olmaydi. Lekin bugun globallashuvning avj olish sharoitida milliy til taraqqiyotida ma’lum muammolar yuzaga kelmoqda. Jumladan, milliy tillar faqat millat vakillarining o‘zaro kundalik aloqalari vositasi darajasiga aylanib bormoqda. Xorijiy tillarning, xususan, ingliz tilini o‘rganishning har tomonlama qo‘llab-quvvatlanishi til siyosatida ustuvor darajaga ko‘tarildi. Bugun yoshlar orasida o‘z ona tilini bilmaydiganlar yoxud chala biladiganlar soni ko‘paymoqda.

Milliy tarbiyani olib borishdagi sustkashlik ham milliy ma’naviyatga nisbatan yuzaga keladigan tahdidlardan biridir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bugungi kunda tarbiyaning mamlakatimiz, ayniqsa, yoshlarimiz, xalqimiz taraqqiyotida tutgan o‘rnini ta’kidlar ekan, “...tariximiz, madaniyatimiz, dinimizga aloqador bir varaq qo‘lyozma bo‘lsa ham, ularni to‘plab, xalqimizni, yoshlarimizni tanishtirish, bizning qanday buyuk va betakror merosimiz borligini anglatish, farzandlarimizni shu ulug‘ merosga munosib etib tarbiyalashdan iborat”²⁴, – degan fikrlarni bildiradi.

Haqiqatan ham, mustaqilligimiz sharofati tufayli milliy-ma’naviy tiklanishimiz kechayotgan bugungi kunda tarbiyaning roli nihoyatda katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, bugungi kunda kechayotgan jarayonlar uzoq yillar davomida milliy-ma’naviy rivojlanishimiz borasida boy berilgan imkoniyatlarni qayta tiklash, millatimiz vakillarining, ayniqsa, yoshlarimizning ongi va qalbiga milliy merosimiz, urf-odat, an’ana va qadriyatlarni singdirishimiz uchun milliy tarbiyani izchillik bilan olib borishimizni taqozo etmoqda.

Bizga ma’lumki, davlatlar tashkil topgan davrdan boshlab axborotlarga ehtiyojlar ham vujudga kelgan. Dastlabki paytlarda davlatlararo munosabatlarni shakllantirish, ularning iqtisodiy imkoniyatlari, yerosti zahiralari, siyosiy nufuzlari, geopolitik maqsadlari, mehnat resurslari, davlatlararo munosabatlarida ustuvor qarashlari va

²³ Istomina O.B. Natsionalnaya kultura: puti soxraneniya v usloviyax globalizatsii // Gumanitarnyy vektor. – M., 2011. – №2 (26). – S. 36.

²⁴ Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. Asarlar. 1-jild. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. – B. 471.

yo‘nalishlari bo‘yicha ma’lumotlarga ega bo‘lish uchun axborotlar to‘plash va ulardan foydalanish amal qilib kelgan.

Ayniqsa, axborot olishga bo‘lgan ehtiyoj XXI asrga kelib misli ko‘rilmagan darajada oshib ketdi. Shuning uchun ham hozirgi davr “axborot asri” deb nomlanmoqda.

Axborot olish va uni tarqatish bo‘yicha taraqqiy topgan mamlakatlar yetakchilik qilib kelmoqda. Chunki ular iqtisodiy imkoniyatlar bilan bir qatorda axborotni olish va tarqatish salohiyatiga ega bo‘lgan intellektual kadrlarning salohiyat ustunligiga egadirlar.

Rivojlangan mamlakatlarning ana shu imkoniyatlardan samarali foydalanayotganligini quyidagi ma’lumotlar ham tasdiqlaydi: “Buni moddiy ta’minlanganlik borasida ham, mazmunda ham kuzatish mumkin. Bugun janub davlatlarida kompyuterlarning atigi 4% i mavjud, telefonlarning 75 % i esa dunyoning eng boy to‘qqiz davlatida jamlangan ...39 ta rivojlanayotgan davlatlarda bitta ham kundalik gazeta yo‘q. Yana 30 tasida faqat bittadan nashr bor. Shu paytning o‘zida Yaponiyada 125 ta, AQSHda 1687 ta kundalik gazeta nashr etiladi. Boy mamlakatlarda 1000 kishiga 911 ta radio va 447 ta televizor to‘g‘ri keladi. Muvofiq tarzda kambag‘al davlatlarda shuncha odamga 142 ta radio va 38 ta televizor to‘g‘ri keladi”²⁵.

Dunyo mamlakatlarida axborotga bo‘lgan ehtiyojning oshib borayotganligi bejiz emas, albatta. Chunki qaysi mamlakat unga ega bo‘lsa, o‘sha mamlakat dunyoda yetakchilik qiladi. Axborotlar orqali to‘plangan ma’lumotlar mamlakatlarning iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy, g‘oyaviy-mafkuraviy jihatdan aniq faoliyat ko‘rsatishi uchun zarur bo‘lgan shart-sharoitni yaratish, tadbirlar ishlab chiqish imkoniyatini beradi. Bugun, umuman, axborotni olish va uzatishni amalga oshirishda telekommunikatsiyalar bir qancha o‘ta muhim funksiyalarni amalga oshirmoqda.

Mutaxassislar 8 yashar bolaning surunkali tarzda tajovuzkor, beshafqat film va ko‘rsatuvlarni ko‘rishi natijasida qisqa davr ichida undan og‘ir jinoyatlarga qodir shaxs shakllanganini ta’kidlaydilar. Amerika maktab o‘quvchilari o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rovnoma 37 % o‘quvchi bunday filmlarni juda qiziqarli va ta’sirli bo‘lgani uchun, 42 % o‘quvchi urinish uslublarini o‘rganish va tengdoshlari uchun yetakchi bo‘lishi uchun, 21% o‘quvchi esa o‘zini himoya qilishni o‘rganish uchun ko‘rishlarini ma’lum qilishgan. Ushbu natijalardan kelib chiqib, shuni ta’kidlash mumkinki, aksariyat o‘quvchilar filmlar bosh qahramonlariga taqlid qilishga intilishar ekan²⁶.

Milliy ma’naviyatlarga bilvosita tahdidlarning yana biri mamlakatlarga kiritilayotgan investitsiyalar, iqtisodiy va texnikaviy “yordam”lar orqali namoyon bo‘ladi. Aslida, masalani ana shu taxlitda qo‘yishning o‘zi qay darajada to‘g‘ri bo‘ladi?

²⁵ O‘sha manba. – B. 65.

²⁶ O‘zbekiston Respublikasida yoshlar siyosatini amalga oshirishning dolzarb masalalari / Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. 2013-yil 22-23-yanvar. – Toshkent: Ma’naviyat, 2013. – B. 280-281.

– degan savol yuzaga keladi. Chunki mamlakatlar taraqqiyotida chetdan keladigan investitsiyalar, iqtisodiy va texnikaviy yordamlar katta amaliy ahamiyatga ega. Ayniqsa, rivojlanayotgan va rivojlanishdan orqada qolayotgan mamlakatlar uchun ularning o‘rni nihoyatda katta bo‘ladi. Bunday investitsiyalar, iqtisodiy va texnikaviy yordamlar har doim taraqqiy topgan mamlakatlar tomonidan amalga oshiriladi. Bunday amaliyotdan har ikkala tomon ham manfaat ko‘radi. Ammo bugun bunday hamkorlikka nisbatan shubha bilan qarashlar ham yuzaga kelmoqda.

Jumladan, “Bir qator mamlakatlarning mahalliy aholisi investitsiyalarning kirib kelishi ularning qadimiy madaniyati, urf-odatlariga nisbatan tahdidlarni yuzaga keltirayotganligidan xavotirga tushmoqdalar”²⁷. Aslida, bunday xavotirlarga asos bormi? Bu masalaga javob qaytarish juda murakkab hisoblanadi. Chunki bu investitsiyalar, iqtisodiy va texnikaviy yordamlarning mamlakatlarga kirib kelishiga qarshi turish bilan barobardir. Rivojlanayotgan va rivojlanishdan orqada qolayotgan mamlakatlar esa ularsiz taraqqiy qilmaydi. Hatto ayrim holatlarda o‘zlarining ichki imkoniyatlaridan to‘la foydalanishga salohiyati yetarli darajada bo‘lmagan sharoitda investitsiyalarning kirib kelishiga taraqqiy topgan mamlakatlar tomonidan iqtisodiy va texnikaviy yordamlardan voz kechishning hech qanday imkoniyati ham yo‘q.

Milliy ma’naviyatga tahdidlar har doim turli darajalarda amal qilib kelgan. Ammo ma’naviyatlararo o‘zaro ta’sir etish va boyish qonuniyatining tabiiy kechishi ularning sezilarli darajada salbiy ta’sir o‘tkazish imkoniyatini qoldirmagan. Globallashuv jarayonining avj olishi ma’naviyatlararo tengsizlikni vujudga keltirishi oqibatida ana shu o‘zaro ta’sir etish va boyishdagi amal qiladigan obyektiv qonuniyatlarning barbod bo‘lishiga olib keldi. Bu, o‘z navbatda, tahdidlarning kuchayishiga, ularning yangi bosqichga ko‘tarilishida yetakchi omilga aylandi.

Shuni aytish mumkinki, bevosita hamda bilvosita tahdidlar bir-birlari bilan bog‘liq holda kechayotgani hamda ularning moddiy bazalarining mustahkamlanayotganligi milliy ma’naviyatlarni ularning ta’siridan asrashni ham murakkablashtirmoqda. Chunki bugungi globallashuvning avj olishi bir tomonning, ya’ni asosan, moddiy imkoniyatlarga ega bo‘lgan tomonning manfaatlariga xizmat qilmoqda, ikkinchi tomon esa ularga o‘zlari “sezmagani” holda bog‘lanib qolmoqdalar. Ana shu salbiy holatlarni hisobga olgan holda, tahdidlarga nisbatan tegishli nazariy xulosalar va amaliy tadbirlarni ishlab chiqish milliy ma’naviyatlarni asrab qolishning zaruriy ehtiyoji bo‘lib qolmoqda.

²⁷ Qarang: Doklad o razvitiit cheloveka. Kulturnaya svoboda v sovremennom mnogoobraznom mire. Izdano dlya programmy razvitiya Organizatsii Obyedinennykh Natsiy (PROON). Izdatelstvo “Ves MIR”, 2004. –C.107.